

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

SHAXS OTI YASOVCHI -CHI AFFIKSINING FAOLLASHUVI

Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola "Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi" mavzusida bo'lib, o'zbek tilidagi "-chi" affiksining semantik va morfologik xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan. Maqolada ushbu affiksning turli shakllari va ularning lingvistik vazifalari, xususan, shaxslarni ifodalovchi otlarni yaratishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, "-chi" affiksining faollashuvi va uning yangi ma'no qatlamlarini hosil qilishdagi roli, tilning ijtimoiy hamda madaniy kontekstida yuz berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar ko'rib chiqiladi. Maqola "-chi" affiksining o'zgarishi va uning tilshunoslikda qanday yangi yondashuvlarni yuzaga keltirishi borasida ilmiy fikr va tahlillarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: shaxs oti, yasovchi affiks, "-chi" affiks, morfologiya, semantika, faollashuv, tilshunoslik, til o'zgarishlari, sintaksis.

Abstract: This research paper on the topic "Activation of the Personal Noun-Forming Affix -chi" aims to study the semantic and morphological features of the affix "-chi" in the Uzbek language. The article analyzes the various forms of this affix and their linguistic functions, in particular, their role in the formation of nouns denoting persons. The article also discusses the activation of the affix "-chi" and its role in creating new layers of meaning, as well as potential changes in the social and cultural context of the language. The paper presents scientific opinions and analyses regarding the transformation of the "-chi" affix and how it introduces new approaches in linguistics.

Key words: personal noun, form-forming affix, affix "-chi", morphology, semantics, activation, linguistics, language changes, syntax.

Аннотация: В данной научной статье на тему "Активизация личного именованного аффикса -чи" ставится цель изучить семантические и морфологические особенности аффикса "-чи" в узбекском языке. В статье анализируются различные формы этого аффикса и их языковые функции, в частности, их роль в образовании имен существительных, обозначающих лиц. Также рассматривается активизация аффикса "-чи" и его роль в создании новых слоев значения, а также изменения, которые могут произойти в социальном и культурном контексте языка. В статье представлены научные мнения и анализы относительно изменения аффикса "-чи" и того, как оно создает новые подходы в лингвистике.

Ключевые слова: личное местоимение, формообразующий аффикс, аффикс "-chi", морфология, семантика, активизация, лингвистика, языковые изменения, синтаксис.

KIRISH

Hozirgi o'zbek adabiy tilida mavjud bo'lgan shaxs oti yasovchi affikslar quyidagilardir: -chi, -dosh, -vul, -bon, -boz, -soz, -xo'r, -kash, -shunos, -do'z, -paz, -xon^[1,257]. Ushbu affikslardan aksariyati hozirgi davrga kelib ot yasash funksiyasini yo'qotgan, ya'ni ularning yordamida yangi so'zlarning yasalishi kuzatilmaydi.

Masalan, -vul, -bon, -xo'r, -do'z affikslari hozirda yangi so'z (ot) yasamaydi. Ularning yordamida ilgari shakllangan qorovul, tarozibon, mehroxur, childirmakash, etikdo'z, somsapaz kabi so'zlarga mavjud.

Demak, shaxs oti yasovchi affikslardan ko'pchiligi hozirgi kunda o'z funksiyasini yo'qotgan, binobarin, ular mahsulsiz affikslar hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi o'zbek adabiy tilida shaxs oti yasovchilardan -chi, -kor, -soz, -shunos, -xon, -boz, -dosh affikslari yangi so'z yasashda xizmat qiladi. Demak, bular ot yasovchi mahsuldor affikslar hisoblanadi. Lekin ularning mahsuldorlik darajasi bir xilda emas. Bular ichida eng mahsuldorlari -chi va -dosh affikslaridir. Har bir tilda

bo'lganidek, o'zbek tilida ham morfologik, ya'ni o'zakka so'z yasovchi qo'shimcha qo'shish yo'li bilan so'z yasash mahsuldor usullardan biridir. Shuni ham borki, tillar o'z bisotidagi barcha so'z yasovchi elementlardan bir xil darajada foydalanavermaydi. Bunga ko'ra, u yoki bu tilda faol hamda faol bo'lmagan so'z yasovchi qo'shimchalar borligi qayd etiladi. O'z ona tilimizni – o'zbek tilini olib ko'raylik. Ma'lum bo'lishicha, o'zbek tilida 402 ta qo'shimcha mavjud ekan ^[2,400]. Biroq ularning barchasi ham sinxronik planda baravar so'z yasashda ishtirok etmaydi. Qashg'ariyning "Devonu lug'atit turk" ^[3] nomli asaridan olingan quyidagi misollar ham bu fikrni to'liq tasdiqlaydi: otachi (tabib), tarig'chi (dehqon), umduchi (tilanchi, gadoy), emchi (tabib), etchi (qassob), etmakchi (novvoy), etuqchi (etikdo'z) va boshqalar. XI asrdan keyingi manbalarda ham -chi affiksi faol shaxs oti yasovchi sifatida namoyon bo'ladi. Masalan: Ul ko'ychi anlar birle bardi (Tafsir). Zindanchi urmakni unamas erdi (Rabg'uziy). Xoja Faxriddin bitigchi babida ham nishanlar kim, bitilib erdi... (Alisher Navoiy, Munshaot). Andag fursat bo'lmadi kim, tugchi tugini bag'lagay (Boburnoma). Kemechiler keme kelturdilar (Shayboniyoma) ^[4,64].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shuni alohida qayd etish kerakki, -chi affiksi o'zining faolligi tufayli o'zbek tilining birinchi tadqiqotchisi A. Navoiy e'tiboridan chetda qolmagan edi. Shoir va olim o'zining "Muhokamatul lug'atayn" nomli asarida mazkur affiks haqida quyidagilarni g'ururlanib yozadi:

"Yana bir adolari borki, ba'zi alfozning sungida "chi", ki, "chi" lafzidir, ortururlar, yo mansabning yo hunarning yo peshaning izohi uchun; forsiyda yo'qtur, balki olar ham turkcha ayturlar. Mansabda andokki, kurchi, suvchi, xazinachi, kerak-yaroqchi, chavg'onchi, nayzachi, shukurchi, yurtchi, shilonchi, axtachi yusunlug' ko'ptur. Hunar va peshada andokki, qushchi, barschi, qurikchi, tamg'achi, jibachi, yo'rg'achi, xalvochi, kemachi, kuychi. Andokki, kush hunarida dag'i bu istiloh bordur, andokki, ko'zchi, ko'vchi, turnachi, kiyikchi, tovushqonchi ki sort lafzida yo'qtur. Va alar mazkur bo'lg'onlarning ko'pin turkcha ayturlar" ^[5,116].

TAHLIL VA NATIJALAR

XIX asrning ikkinchi yarmidan -chi affiksining yanada faollashuvi uchun aniq shart-sharoit yuzaga kela boshladi. Rus tili bilan o'zbek tili o'rtasidagi o'zaro aloqa ana shunday muhim shart-sharoitlardan biri bo'lib chiqdi. Chunki O'rta Osiyoni Rossiya bosib olgandan keyin rus tilida mavjud bo'lgan u yoki bu tushunchani ona tilimizda ham ifoda etish zarurati paydo bo'ldi. Dalillar shuni ko'rsatadiki, rus tilidagi shaxs otlari o'zbek tilida uch xil yo'l bilan o'zlashtirilgan ^[6,15]: Birinchidan, ruscha shaxs otlari o'z qo'shimchalari bilan o'zlashtirildi. Ikkinchidan, ruscha shaxs otini yasovchi element o'zbekcha so'z yasovchi bilan almashtirildi (bunda asosiy o'rinni -chi affiksi egalladi). Uchinchidan, ruscha shaxs otlari o'zbek tiliga kalbkalash usuli bilan o'zlashtirildi (bunda ham -chi affiksi asosiy yukni o'z zimmasiga oldi). Endi ayrim dalillarga murojaat etaylik.

A.K. Borovkovning guvohlik berishicha, 1905-1917-yillar vaqtli matbuotida -chi affiksi quyidagi ruscha-baynalmilal so'zlarga qo'shilgan holda ishlatilgan: zakunchi, gazetachi, mashinachi, zakazchi, oktyabrchi, fonarchi va boshqalar ^[7]. Olimning ta'kidlashicha, -chi affiksi o'sha davrlarda fors-tojikcha hamda arabcha leksemalardan ham yangi so'zlar yasash uchun xizmat qilgan. Masalan: hunarchi, o'yinchi, tomoshachi, tartibchi, hurriyatchi, namoyishchi, inqilobchi, ko'chmanchi, millatchi va boshqalar ^[8].

Baynalmilal leksemalardan shaxs oti yasalganligiga quyidagi misollarni keltirish mumkin: vagonchi, gazetchi, gimnastikachi, dokladchi, demokratchi, zavodchi, zakunchi, izvoshchi, kvaschi, mashinachi, maskovchi, marshrutchi, milliardchi, millionchi, muzikachi, naborchi, oktyabrchi, planchi, serkchi (tsirkchi), tergovchi, fonuschi, fanarchi va boshqalar [9]. Ko'rsatilgan glossariydan keltirilgan va -chi affiksi bilan yasalgan quyidagi so'zlar esa o'sha vaqtgacha o'zbek tilida ishlatilmagan, batamom yangi so'zlardir (bularning o'zagi o'zbekcha, fors-tojikcha yoki arabcha bo'lishi mumkin): dastxanachi, jadidchi, jumhuriyatchi, inqilobchi, ish tashlovchi, qadimchi, namoyishchi, muxtariyatchi, saylovchi, suratchi, tergovchi, xaydovchi va boshqalar ^[10].

Zamonaviy fabrika, zavod, korxonalar yoki muassasa, kolhoz yoki sovxozga nazar tashlasak, ularda yuqoridagidan ham ko'proq, xilma-xil kasb egalari mehnat qilayotganini ko'rish mumkin. Tabiiyki, bu mehnat ahlining barchasi o'z kasbiy nomlariga ega bo'lishi kerak. Bunda esa asosiy "og'irlik" hozirgi bosqichda yana shu -chi affiksi zimmasiga tushmoqda. To'g'ri, o'zbek tilida shaxs otini yasashda -dosh, -soz, -kor, -bon, -xon, -do'z, -kash, -shunos, -xo'r, -furush kabi ko'plab affikslar ishtirok etadi. Biroq bular orasida eng sarmahsuli va faoliyati keng qamrovli bo'lgani -chi affiksidadir. Keltirilgan dalillar -chi affiksining nihoyatda faollashib ketganligini isbotlab turibdi.

Qizig'i shundaki, -chi affiksi asli o'zbekcha (turkiycha) so'zlardan ham, boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'zlardan ham bemalol shaxs otlarini yasaydi. Masalan, asli o'zbekcha leksemalardan shaxs otlari yasaydi: qoshiqchi, kemachi, parmachi, bosmachi, qo'chmachi, chegarachi, yetakchi, eskichi va boshqalar. Fors-tojik va arab tillaridan o'zlashtirilgan so'zlardan shaxs otlari yasaydi: matbaachi, tajribachi, chorvachi, podachi, ma'ru-zachi, xazinachi, fitnachi, murosachi, isyonchi, mehnatchi, jamoatchi, sanoatchi va boshqalar. Rus tilidan va

rus tili orqali o'zlashtirilgan so'zlardan shaxs otlari yasaydi. Shu tarzda yasalgan shaxs otlari o'zbek tilida juda ko'paygani va tilimiz uchun yangilik bo'lgani tufayli bu haqda batafsil to'xtalib o'tamiz.

Yuqorida "-chi" affiksi XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab o'zbek tiliga o'zlashtirila borgan so'zlardan shaxs otlari yasab kelganligini ko'rsatib o'tgan edik. Ayni shu jarayon, ayniqsa, hozirgi bosqichda nihoyatda keng tus oldi. Masalan, R. Qo'ng'urov va A. Tixonovlar tomonidan tuzilgan "O'zbek tilining chappa lug'ati"da 30 000 ga yaqin so'z mavjud bo'lib, shulardan 936 tasi (lekin shundan 214 tasi "-vchi" affiksi bilan yasalgan) "-chi" affiksi bilan yasalgan so'zlardan iborat ekanligining guvohi bo'lamiz. Muhimi shundaki, mazkur lug'atda mavjud 207 ta leksik birlik, ya'ni shaxs otining o'zak-negizlari ruscha-baynalmilal so'zlardan iborat. Ularning ayrimlarini keltirib o'tamiz: birjachi, prozachi, razvedkachi, pechkachi, mashinachi, tankchi, gazetachi, arxivchi, kolxozchi, futbolchi, signalchi va boshqalar^[11]. Ma'lumki, mazkur lug'atda o'zbek tilining barcha so'zlari o'z ifodasini topmagan, albatta. Biz murojaat etgan manbalardan ma'lum bo'lishicha, o'zbek tilida "-chi" affiksi yordamida yana yuzlab ruscha-baynalmilal o'zlashmalardan shaxs otlari yasalar ekan. Masalan, birgina "Ruscha-o'zbekcha harbiy terminlar lug'ati"da proyektorchi, betonchi, parashyutchi, kavaleriyachi, atomchi-injener, desantchi, granatometchi kabi yuzlab atamalar mavjud^[12].

Ma'lumki, o'zbek tili grammatikalarida "-chi" affiksi baliqchi, ninachi kabi qush va hasharot nomlarini yasashi uqtirilgan. Biroq, bu affiksning predmet nomini ham yasay olishi mumkinligi hech bir grammatikada yoki ilmiy ishlarda qayd etilmagan. Vaholanki, ayrim dalillar "-chi" affiksining predmet nomini yasay olishini ko'rsatadi. Masalan, changchi (botanikaga oid atama, rus tilida pestik), shturmchi (harbiy atama, rus tilida shturmovik), bombardimonchi (harbiy atama, rus tilida бомбардировщик). To'g'ri, bunday yasaliş hodisasi hozircha kam uchraydi. Lekin kelajakdagi fan va texnika taraqqiyoti bu tipdagi so'zlarning sonini oshirib yuborishi ehtimoldan xoli emas.

A. G'ulomov o'zining doktorlik dissertatsiyasida "-chi" affiksi sifat yasashi mumkinligini qayd etib o'tgan^[13,16]. Shunga qaramay, ayrim grammatikalarda bu affiks sifat yasovchi qo'shimchalar qatoriga kiritilmasa^[14], boshqalarida sifat kategoriyasi ichida maxsus qayd etiladi^[15,282]. Biz to'plagan materiallar, ayniqsa, o'zbek tilining turli terminologik tizimlarida "-chi" affiksi faol ravishda birikma terminlarning sifat qismini yasab kelayotganini tasdiqlaydi. Bunday birikma terminlar quyidagi terminologik tizimlarda ayniqsa ko'p uchraydi: Texnika atamalarida: yetakchi yulduz, o'tkinchi xato, o'tkinchi rejim, yordamchi yo'naltirgich, yetakchi val, ishchi g'ildirak, yetakchi shkiv, shatakchi avtomobil. Botanika atamalarida: mevachi barg, yordamchi belgi, sporachi tana, changchi gullar, gametachi o'simlik. Tilshunoslik atamalarida: yordamchi so'z, ko'makchi fe'l, ko'makchi ot.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, qadimdan birmuncha faol bo'lib kelgan -chi affiksi hozirgi o'zbek adabiy tilida eng faol, eng mahsuldor ot yasovchilardan biriga aylanib qoldi. U o'zbekcha so'zlardan ham, ruscha-baynalmilal so'zlardan ham shaxs oti yasayveradi. Dalillar -chi affiksining hayvon nomlaridan tashqari, predmet nomlarini ham yasab kelayotganligini ko'rsatib turibdi. Keyingi paytlarda -chi affiksi birikma terminlarning sifat komponentini yasovchi sifatida ham tobora faollashib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Koshg'ariy M. Devonu lug'atit turk. I, II, III jildlar. – Toshkent, 1960–1963. – 499 b.
2. Kratkoe metodicheskoe posobie po razrabotke i uporyadocheniyu nauchno-texnicheskoy terminologii. Otv. red. chlen-korrespondent AN SSSR Siforov V.I. – Moskva, 1979. – 125 s.
3. Kurbanov A. Terminy zernovoy kul'tur i zernovogo xozyaystva uzbekskogo yazyka. – Toshkent, 1975. – 31 s.
4. Kursanov L.I., Komarnitskiy. Botanika. O'simliklar sistematikasi. – Toshkent, 1963. – 515 b.
5. Usmonov A.N. O'zbek tilida termin yasovchi affikslarning o'rni va vazifasi. – Toshkent, 2023. – 129 b.
6. Mamatov I. O'zbek paxtachilik terminologiyasi. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 1955. – 197 b.
7. Mamatov N. O'zbek tilida qo'shma so'zlar. – Toshkent, 1982. – 234 b.
8. Maxkamov N. Affiksальны i leksiko-affiksальны pleonazm v uzbekskom yazyke. Avtoref. diss. ... kand. filol. nauk. – Toshkent, 1983. – 19 s.
9. Ma'rufov Z. So'z sostavi ot va sifat. – Toshkent, 1956. – 64 b.
10. Mirzaev M. O'zbek vaqtli matbuotida sovetbaynalmilal so'zlar (1945–1950). Filologiya fanlari ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent–Buxoro, 1951. – 140 b.
11. Nabiev M.N., Shaluyov V., Ibrohimova. Shifobaxsh ne'matlar. – Toshkent, 1989. – 189 b.
12. Navoiy A. Asarlar. XV jildlik. XIV jild. – Toshkent, 1967. – 270 b.
13. Ojegov S.L. Slovarь russkogo yazyka. – Moskva, 1960. – 900 s.
14. Olim Usmon. -kor affiksi haqida // O'zbek tili va adabiyoti. 1975, №1. – 34–58 b.
15. Orazkunov Sh. Slovoobrazovanie imen sushchestvityel'nykh v kirgizskom yazyke. Avtoref. diss. ... kand. filol. nauk. – Frunze, 1955. – 19 s.
16. Usmonov A.N. O'zbek tilida termin yasovchi faol affikslar. – Toshkent, 2022. – 106 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.